
ARTÍCULO CIENTÍFICO**Diagnóstico comunitario como elemento de la estrategia de desarrollo local****Diagnostic as element of local development strategy****Carlos Alberto Hernández Medina**<https://orcid.org/0000-0003-3446-3014>

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

cahm862@uclv.edu.cu**Iban Higuera García**<https://orcid.org/0009-0007-8515-9246>

Asamblea Municipal del Poder Poular de Camajuaní. Villa Clara, Cuba

intendente@gobcam.govvc.co.cu**Magdalys Alibet Carrasco Fuentes**<https://orcid.org/0000-0002-0577-0712>

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

alibet7305@uclv.edu.cu**Recibido:30/04/24****Aceptado:28/6/24****Resumen**

Este artículo hace una revisión de los conceptos de diagnóstico, estrategia de desarrollo, competencia, integración regional y redes empresariales. Las iniciativas de desarrollo local tienen que basarse en un diagnóstico comunitario inicial con participación de todos los actores locales, esencia del proceso, durante el diagnóstico participativo inicial, la planificación, ejecución, control y reparto de los beneficios obtenidos. Se concluye que, en este proceso que lleva al municipio a incorporarse a la competencia global por mercados y rentabilidad, se debe poner énfasis en procesos de integración local y diálogos de saberes que conserven y agreguen valor al patrimonio local y promuevan el desarrollo local sostenible.

Palabras clave: desarrollo local, globalización, competencia, cooperación, redes

Abstract

This article reviews the concepts of diagnosis, development strategy, competition, regional integration and business networks. Local development initiatives must be based on an initial community diagnosis with the participation of all local actors, the essence of the process, during the initial participative diagnosis, planning, execution, control and distribution of the benefits obtained. It is concluded that, in this process that leads the municipality to join the global competition for markets and profitability, emphasis must be placed on local integration

processes and dialogues of knowledge that preserve and add value to local heritage and promote sustainable local development.

Keywords: local development, globalization, competences, cooperation, networks

Introducción

El proceso del surgir de iniciativas de desarrollo local y comprender sus fortalezas y puntos débiles para lograr el desarrollo del municipio debe basarse en un diagnóstico comunitario inicial con participación de todos los actores locales (Jam, 2007). El diseño de este diagnóstico participativo debe basarse en un marco teórico conceptual que proviene de dos corrientes teóricas fundamentales: las teorías que vinculan la acción económica al desarrollo y las teorías de participación de la sociedad civil en la definición de rutas de desarrollo que establecen nuevas instituciones orientadas a coordinar las acciones de los actores involucrados en lograr el bien colectivo (Hernández *et al.*, 2004; Guerra y Bosch, 2023).

Las iniciativas locales de desarrollo se definen como acciones específicas llevadas a cabo por el gobierno, uniones empresariales y grupos comunitarios, para generar logros económicos y de empleo en un área específica (Klein, 2005; Góngora *et al.*, 2023)). Pero también son un proceso de toma de decisiones y acciones que demandan cooperación entre actores y tienen por objeto lograr fines que contribuyen a mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo local (García *et al.*, 1998, Tamayo, 2020).

Para los autores los actores locales son la esencia del proceso de desarrollo local y deben tener participación real en el proceso durante el diagnóstico inicial, la planificación, ejecución, control y, sobre todo, durante el reparto de los beneficios obtenidos (Hernández, *et al.*, 2017). Deben empoderarse en el ámbito local para apoyar al gobierno, empresas, centros de investigación y desarrollo y otros factores locales para incluir en la Estrategia las acciones que definan el camino a seguir y participar directamente en todo el accionar del proceso de desarrollo local (Días, 2005).

El objetivo de esta investigación es *estudiar cómo se puede realizar el diagnóstico inicial para asegurar la viabilidad, impactos, pertinencia y funcionamiento de las estrategias de desarrollo local en los países subdesarrollados que compiten con un mundo globalizado donde se han entronizado la competitividad despiadada liderada por las empresas transnacionales.*

Materiales y Métodos

La investigación es un estudio descriptivo de la evolución en el tiempo, desde los primeros acercamientos a los conceptos de diagnóstico, estrategia de desarrollo,

competencia, integración regional, redes, iniciativas de desarrollo local y diagnóstico comunitario hasta la implementación del Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación (SGGCI) por Díaz-Canel (2021) en Cuba. Este recorrido va pasando por los cambios realizados en los gobiernos locales impuestos por la necesidad de la preparación de los actores locales para la gestión del conocimiento y la innovación en función del desarrollo local, la implementación del SGGCI en el Gobierno local y su concepción como Sistema de Trabajo para asegurar la gobernanza local.

La tesis defendida en esta investigación se sustenta en los principios de la concepción marxista-leninista del desarrollo y la metodología asumida, esencialmente cualitativa (Nocedo y Abreu, 2011), selecciona métodos y técnicas que corresponden con la dinámica de la Investigación Cualitativa para obtener los referentes teóricos y prácticos.

Los métodos de investigación los determina el objetivo de la investigación y responden al paradigma cualitativo de investigación. De los métodos teóricos se usa el análisis y la síntesis para estudiar la bibliografía y precisar los fundamentos teóricos y condiciones de la praxis socioeconómica local que inciden en la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local, determinan la conceptualización del SGGCI y permiten llegar a conclusiones y recomendaciones. Los métodos de inducción y deducción hacen posible establecer regularidades para conceptualizar la innovación y el diagnóstico comunitario e integrar sus componentes organizacionales.

El método de análisis histórico-lógico permite analizar la historicidad del problema de investigación y la evolución de las soluciones propuestas basándose en la concepción del desarrollo sustentado en el conocimiento a partir de la historia local y el papel del gobierno en el territorio. Se utiliza el método genético (Nocedo y Abreu, 2011) para determinar las relaciones entre actores locales coordinados por el gobierno, el tránsito de lo abstracto a lo concreto en comprender el diagnóstico comunitario para el desarrollo local y sus particularidades y la teoría de sistemas en estudiar el papel del gobierno y el desarrollo local.

De los métodos y técnicas del nivel empírico se utiliza el análisis documental (Clauso, 2013) para estudiar la literatura sobre gestión universitaria del conocimiento, gestión de Gobierno y desarrollo local. Se realiza observación participante y no participante y se aplica el grupo focal a consejos de dirección, profesores, estudiantes y profesionales y en consultas entre Gobierno e instituciones, sus asesores y especialistas para obtener información relevante

La investigación se realiza desde las ciencias económicas por las condiciones que brinda el vínculo del CUM Camajuaní con el territorio a través del Gobierno y otros actores locales, para fundamentar una investigación compleja e interdisciplinaria por sus potencialidades epistemológicas, para estudiar la relación entre las condiciones del municipio, la creación de un Modelo de gestión universitaria del conocimiento y la innovación (Báez *et al.*, 2018) y el desarrollo local a partir de la formación en el CUM de diferentes actores sociales. Esta ciencia se auxilia de elementos de las ciencias sociológicas, filosóficas, pedagógicas y económicas para lograr los objetivos.

Resultados

Diagnóstico participativo previo de las iniciativas de desarrollo local

Es esencial, antes de comenzar cualquier emprendimiento local, identificar y tipificar las iniciativas de desarrollo: donde nacieron, quien propone, para qué se emprenden, quien promueve, si se solicitan por actores locales o son programas gubernamentales, bajo que influencia se establecen y si son de carácter privado o público. Ello permitirá diagnosticar, siempre con participación de los actores del proceso desde el inicio, las posibilidades de encontrar recursos materiales, humanos y financieros externos y externos para emprender la tarea (Varisco, 2007; Hernández *et al.*, 2019).

OCDE (2002) plantea que las iniciativas de desarrollo generalmente son una respuesta a necesidades o potencialidades del territorio y que pueden mejorar las fuentes de empleo, salarios, medio ambiente y otros problemas locales. Los proyectos que preparan surgen de la estructuración del accionar del grupo de actores que trabajan por el desarrollo local en tres estratos o niveles de planificación: 1. la Estrategia de Desarrollo Local diagnostica la problemática económico-social que afecta a la localidad y a caracteriza en sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (Ponce, 2006), 2. Las estructuras operativas como el Grupo de Desarrollo Local y el Sistema de Innovación Local tratan de ejecutar políticas o mecanismos de desarrollo con la participación del gobierno local, empresas, universidades, cooperativas, individuos y todos los actores locales (Expósito, 2013) y 3. El tercer estrato donde las acciones son el planteamiento y ejecución de las propuestas y programas planteados en los Proyectos de Desarrollo Local.

Para aprovechar las bondades del análisis prospectivo estratégico en el nivel local, se pueden simplificar los pasos esenciales de la elaboración de diagnóstico como los escenarios, análisis de actores y bases de la estrategia de desarrollo, haciéndolos más sencillos y prácticos al punto que puedan ser desarrollados y asimilados de forma ágil y rápida por los actores locales (Jam, 2017).

Durante la recopilación de la información para realizar el diagnóstico inicial se deberá consultar los estudios y trabajos existentes sobre el territorio para tener en cuenta otros enfoques, e integrar los elementos que contribuyan a los objetivos de diagnóstico. Es importante consultar el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo que realizan las direcciones municipales de planificación física (Hernández *et al.*, 2012), los diagnósticos ambientales y agropecuarios.

Estructura del diagnóstico previo a las iniciativas de desarrollo local.

La estructura propuesta para el diagnóstico consta de tres partes; 1. resume las características generales del territorio que incluye la situación físico - geográfica, económica y social y una breve reseña de la identidad socio-cultural, historia económica y evolución de la localidad (Roccatagliata, 2001); 2. hace un análisis de la situación pasada y presente del territorio en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Cada dimensión se divide por aspectos, que se asocian un conjunto de variables con sus indicadores. Hace énfasis en el estudio económico del municipio. En la actividad productiva presenta los principales problemas a enfrentar. Para ello se tendrá en cuenta la dinámica de los últimos 15-20 años de indicadores económicos para determinar las causas del desempeño de la actividad económica en los sectores industrial, agropecuario, inversiones y construcciones, otros aspectos claves de la economía y el turismo. Se hace una panorámica temporal más general de las dimensiones social y ambiental abordando indicadores de empleo, salud, ingresos y migración en la esfera social y degradación, calidad y disponibilidad de las aguas, aire y suelo en la esfera ambiental (Garcés, 2014).

3. En la tercera parte se determina con claridad la subordinación de los recursos locales, los asignados a empresas u organismos de subordinación provincial o nacional y al territorio. Atendiendo a ese criterio se identifican las potencialidades y barreras en el contexto interno y las amenazas y oportunidades en el contexto externo (Lemoine y Sarabia, 2001). Determinar la subordinación de los recursos locales es clave para el éxito de la propuesta de desarrollo local y hasta ahora no se había contemplado. Así el municipio puede tener una idea acertada de la disponibilidad de recursos factibles de ser movilizados para su beneficio (Arriegada, 2002).

Para realizar el diagnóstico participativo se proponen los aspectos a tener en cuenta y las variables e indicadores a utilizar en el análisis económico, social y ambiental. Estos deben adaptarse a las características locales (Marchiaro, 2005). Eso debe estar a cargo de la Dirección Municipal de Planificación Física, la Oficina Municipal de Estadística y la Dirección Municipal de Economía y Planificación fundamentalmente. Deben buscar el apoyo

y consensuar resultados con el resto de los actores locales. Todo el proceso debe supervisarse por el gobierno. Este eje articula y fortalece flujos de información y prácticas de cooperación y trabajo conjunto (Hernández *et al.*, 2021).

Análisis de escenarios

El próximo paso debe ser el análisis de escenarios donde se utilizarán elementos seleccionados en el contexto interno y externo u otros que se consideran importantes. Esas serían las variables claves. Se propone elaborar 3 escenarios (ONU, 2017): 1. Un escenario tendencial que tiene como objetivo mostrar qué podría ocurrir de mantenerse en el futuro las tendencias presentes en la actualidad. Su principal objetivo es servir de contraste al escenario activo y 2. Dos escenarios activos o contrastados (un escenario pesimista y uno optimista). Estos se basan en establecer una situación futura deseada y determinar las estrategias a seguir para alcanzarla. En el escenario optimista las variables claves se comportan favorablemente, mientras en el pesimista hay factores que atentan contra los objetivos propuestos y requieren nuevas medidas (Hernández, 2009).

Determinación de las Líneas Estratégicas.

La determinación de las Líneas Estratégicas se realizará a partir del contraste entre el escenario tendencial y los activos. Debe dar respuesta a los objetivos de desarrollo seleccionados. Solo es una propuesta preliminar que será sometida a rectificación y aprobación al gobierno municipal y representantes de las organizaciones, organismos, instituciones, empresas y actores clave del territorio. Óptimo es la realización de un taller participativo lo más nutrido de participantes locales y aliados que se pueda lograr. Como un paso previo, en el taller también se debatirá sobre los resultados del diagnóstico y el análisis de los escenarios (Vázquez Barquero, 1993).

Según Pineda (2017) en los territorios se recurre a la prospectiva por los diversos desafíos a los que se enfrentan los actores locales: contribuir con la comprensión de las dinámicas locales en un contexto marcado por la descentralización, autonomía de decisión y necesidad de cooperar, necesidad de inculcar una cultura de la previsión, debate colectivo acerca de los retos futuros y decisiones presentes que de ellos se derivan. Ese es un paso obligatorio para prever los cambios estructurales y mutaciones profundas de los territorios y el imperativo de poner a los actores locales en el camino de estrategias voluntaristas y proactivas, basadas en una convergencia de lo posible y lo deseable, que originen acciones de ordenamiento o desarrollo de un documento estratégico.

Clasificación de las iniciativas de desarrollo local

García *et al.* (1998) señalan tres tipos de iniciativas que dependen de su alcance y de quienes participan: a) Proyectos de inversión pública o privada con fines específicos para contribuir a disminuir los efectos negativos del proceso de desarrollo en una economía de mercado; b) acciones que impacten en el desarrollo de la región surgidas de asociaciones u organizaciones de productores que tengan entre sus objetivos el interés por participar activamente y c) políticas y reglamentos que faciliten los procesos de toma de decisiones y mejoren las condiciones de vida de las regiones.

Si se integran los tres tipos de iniciativas obtenemos un grupo de acciones encaminadas a institucionalizar un proceso. En el mismo los proyectos de inversión son el elemento para activar. Con ellos se apoya la propuesta con que se comienza a trabajar considerando lo económico y lo estratégico. En segundo término, se organizan y capacitan para crear competencias a los grupos de individuos o personas que van a trabajar o tener acciones directas sobre el territorio. Por último, se deciden y acuerdan los estatutos o leyes para conseguir debidamente los recursos y obtener los resultados positivos conforme a las reglas establecidas (Fajardo y Figueiras, 2009).

Una segunda clasificación, propuesta por Vázquez Barquero (1993), plantea acciones para las políticas o mecanismos de desarrollo endógeno para activar la gestión local del desarrollo y mejoras en los procesos para la conformación de las iniciativas locales. En primer término, tipifica:

a) Acciones para mejorar la infraestructura (hardware). Por ejemplo: redes de transporte, crear suelo adecuado para la localización de empresas. En este renglón podríamos establecer un mejor rendimiento en torno a tiempos y una mejor plusvalía de los valores del suelo, para asimismo tener un valor agregado en el rubro de los servicios (León y Amato, 2001).

b) Acciones para fortalecer los factores no materiales del desarrollo (software), como puede ser las medidas que influyen en la calificación de los recursos humanos, información de organizaciones y empresas, la difusión tecnológica, y la cultura de desarrollo de la población. En este sentido se obtiene una mejor calidad del ambiente de trabajo, una mayor competitividad ligada a una mayor relación social y de trabajo entre la población activa (Llisterri, 2000),

c) Acciones para fortalecer la capacidad organizativa del territorio (orgware). Un ejemplo es el asociacionismo en cooperativas, MiPyMEs, redes o clusters, que permite realizar transformaciones entre los agentes públicos y privados a partir de acuerdos

formales. Las acciones del orgware pueden generar resultados positivos en la generación de redes a nivel territorial (González, 2005),

d) Acciones basadas en el conjunto de instrumentos financieros, con recursos públicos, pero también privados, que se utilizan para el desarrollo estratégico del territorio. Ejemplos son las Bancas de Desarrollo y de Préstamos (finware),

e) Acciones para proteger y utilizar los recursos naturales (ecoware). En un entorno de globalización es importante no agredir a especies de flora y fauna para subsistir preservando y programando los consumos necesarios para el buen funcionamiento de cualquier iniciativa.

La tercera clasificación es de Albuquerque (2005), para quien las iniciativas locales deben generar actividades, empresas o nuevos empleos con estímulo de la innovación, organización de redes, diversificación productiva basada en la diferenciación y calidad de productos y procesos y valorización de los recursos endógenos. Deben acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico con este tipo de ajuste flexible desde el ámbito local, definiendo, en su propio contexto y escala, los diferentes ámbitos de innovación tecnológica y de gestión y la cualificación de los recursos humanos.

La tipología de las iniciativas locales de desarrollo de Albuquerque (1997) es: a) Iniciativas locales de empleo: surgen como el resultado conjunto de esfuerzos para contrarrestar el problema de la generación de empleo, b) Iniciativas de desarrollo empresarial: posteriores a las iniciativas creadoras de empleo en un nivel territorial más grande donde se fomente la creación de pequeñas empresas, buscando promover valores culturales adicionales favorables al espíritu empresarial innovador y la creatividad y c) Iniciativas de desarrollo local: que surgen después como consecuencia de la necesidad de obtener o provocar un desarrollo más dinámico a nivel local y pretenden enfocar de forma más integral los diferentes problemas de la cualificación de los recursos humanos locales para el empleo y la innovación de la base productiva.

La participación como elemento esencial en las iniciativas de desarrollo local

Los programas de apoyo para el desarrollo local necesitan la participación de todos los actores sociales, como lo puntualiza Di Pietro (2001). Este autor define la participación ciudadana en la gestión como la implementación de diversos procedimientos y estructuras para articular la intervención de personas y grupos sociales en la toma de decisiones públicas y su control social.

Las iniciativas de desarrollo local toman un criterio basado en la participación de los actores locales junto con las instituciones gubernamentales con proyectos de inversión,

investigación, capacitación y otros, relacionados con ellas. Estos proyectos deben tener entre sus objetivos comunes el beneficio de la sociedad y responder a las políticas públicas locales. En ellos se pretende primero, solucionar el problema económico intentando crear una relación más completa que la generación de empleo, y luego lograr sostenibilidad para fomentar la pequeña y mediana empresa. También buscan la participación de los actores locales con el objeto de conformar un proceso de desarrollo local participativo y consensuado (González, 2005).

Esto se le debe a la adopción comunitaria de una visión del desarrollo local como un esfuerzo territorial, integrado y participativo, ascendente, multisectorial, descentralizado, donde la cooperación interna y externa y la organización en red son imprescindibles. Estas formas de actuar son un nuevo paradigma que se necesita abrazar en los municipios cubanos (RADR, 2005).

Manejo financiero de las iniciativas de desarrollo local

La gestión pública local debe crear espacios de debate público para diagnosticar y discutir los problemas de desarrollo local y lograr consenso en la formulación e implantación de las políticas públicas. Los gobiernos locales deben adoptar actuaciones democráticas, que, con una gestión estratégica consensuada, pueden alcanzar alto desarrollo económico-social y satisfacer con la ayuda de todos, las expectativas ciudadanas.

La administración eficaz de los recursos financieros y naturales, con alta eficacia del control popular y ciudadano en el ámbito local es una acción meta relevante para todo gobierno que se proponga como visión el desarrollo local. La administración local debe lograr la mayor eficiencia institucional, transparencia y rendición de cuentas posible, con el aporte de los saberes de todos, desde el diagnóstico a la ejecución de las políticas públicas y proyectos, en función de lograr el desarrollo sostenible y la entrega de servicios sociales cada vez más amplios y compartidos.

La ingeniería social permite establecer sistemas flexibles de alianzas estratégicas y asociación entre los agentes sociales y económicos, el pueblo y los actores políticos y sociales. Se debe hacer de forma que el empleo eficiente y eficaz de los recursos humanos, financieros y materiales por el gobierno local abra importantes perspectivas para el desarrollo local sostenible. La asociación voluntaria de todos los actores locales para lograr el diagnóstico, planificación estratégica, conducción de programas y proyectos y desarrollo consensuado, en una visión colectiva de su municipio que promueve la reciprocidad práctica, reduce el riesgo y aumenta la resiliencia ante cambios rápidos y generalmente

letales causados por un mundo globalizado y en crisis, cuyo impacto tiene generalmente efectos negativos en el desempeño de los gobiernos locales.

Las iniciativas de desarrollo local que privilegian al gobierno y la población local en la determinación autónoma de espacios de diagnóstico, capacitación, innovación y decisión pública de abajo hacia arriba, tiene que promover la corresponsabilidad. Deben formar y compartir las competencias para la gestión pública en todos los niveles de la ciudadanía y el gobierno y lograr la concertación de proyectos conjuntos de desarrollo entre sector público y privado. Se debe impulsar el desarrollo económico local en diversas formas de colaboración, cooperación y asociación de recursos y esfuerzos entre el gobierno local, agentes económicos como empresas, sociedad civil e individuos y actores políticos como partidos políticos, ONG y gobiernos locales y externos.

Globalización y participación para el empoderamiento ciudadano a nivel local.

La teoría de la globalización enfatiza en la infalibilidad de las transacciones económicas y sus vínculos políticos y financieros realizados con la complicidad del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así, la globalización es el triunfo de la teoría de la modernización que homogeneiza y estandariza valores en los principios del capitalismo y la democracia, estimula el crecimiento económico y promueve los valores de la democracia, aunque incrementa las condiciones de inestabilidad e incertidumbre y desea eliminar las culturas y saberes locales. Sin embargo, que queda claro que el crecimiento económico no es, por si solo, causa de democracia ni de desarrollo. En ellos influyen también temas de participación, diagnóstico comunitario, empoderamiento, distribución del producto social e igualdad de género, etnias, étnico y de clases sociales.

Los Sistemas de Acciones basadas en el conjunto de instrumentos financieros, con recursos públicos y también privados, que se utilicen para el desarrollo estratégico del territorio deben proteger y utilizar recursos naturales al mismo tiempo. En un entorno globalizado es importante no agredir especies de flora y fauna. Podemos subsistir y desarrollarnos de mejor manera preservando y programando el consumo necesario de cada uno de los recursos humanos, financieros, humanos y ambientales, para el buen funcionamiento de cualquier iniciativa de desarrollo local.

No se han materializado aún los beneficios esperados por las economías que implantaron mayor apertura económica y financiera, demostrándose que no hay relación entre liberalización comercial y financiera y crecimiento y desarrollo socio-económico (Hernández *et al.*, 2016). Las economías que logran altos crecimientos no siguen la receta de la OMC y los organismos financieros internacionales de lograr ganancias a toda costa.

Esto deja claro que el PIB decrece en los procesos de apertura comercial en el mundo. Eso se debe al dominio del mercado y a la tendencia a seguir los dictados de las organizaciones financieras internacionales que exigen el adeudamiento de los países pobres para que sus recursos naturales mantengan el desarrollo de los países ricos del norte.

El cambio hacia el desarrollo a nivel local en las condiciones actuales.

Las acciones de desarrollo exitosas surgen de saber aprovechar un recurso material, humano o financiero propio, realizar acciones innovadoras e incorporarle la cultura material e inmaterial y el medio natural como bienes económicos para lograr un producto o servicio competitivo. Hacen compatible la conservación del patrimonio para el disfrute y agregar valor para, en forma sostenible, lograr verdadero desarrollo socio-económico. Este logro es consecuencia de comenzar cambiando el modelo de desarrollo, tomar decisiones a escala local, rendir cuentas al ciudadano, favorecer el proceso de descentralización y aprovechar las acciones del capital social (Katz, 2006).

El cambio hacia el desarrollo con enfoque local se inicia cuando se agregan a lo económico las dimensiones social, cultural y medioambiental (RADR, 2005). Se debe establecer un programa que priorice el desarrollo sostenible, con enfoque integrado, la diversificación de las actividades económicas y sociales, el mantenimiento de la calidad y la función de agregar valor al producto final con la riqueza que aportan los recursos naturales y culturales, para propiciar la sostenibilidad (Rofman, 2006). Son esenciales el principio de subsidiariedad, la simplificación de la gestión y la aplicación de proyectos coherentes que favorezcan y estimulen el uso de los recursos financieros locales. Finalmente se insiste en que se genere la cultura de la transparencia, la evaluación y el análisis crítico de los resultados (Báez *et al.*, 2019a).

La Estrategia de Desarrollo Local incluye el desarrollo equilibrado y sostenible valorizando la localidad, para conseguir la unidad sin uniformizar y la diversidad que enriquece la calidad de vida de los ciudadanos. Un principio de esa política es conseguir desarrollo local poli-céntrico y una relación entre campo y ciudad que supere la competencia y el enfrentamiento (Báez *et al.*, 2018).

El destinatario final del desarrollo es el ser humano. El concepto de desarrollo humano se articula como un conjunto de atributos de la persona, como eje central y base para la construcción de una sociedad justa. En este sentido ese concepto necesita de políticas propicias a la libertad de ejercer opciones y oportunidades que proporcionen capacidades para que las personas sean depositarias de los beneficios del crecimiento

económico. Por eso el objetivo del desarrollo local en Cuba es mejorar la calidad de vida del pueblo (Hernández *et al.*, 2014).

En las comunidades hay gran reserva de organización político social para la promoción del desarrollo local. La gestión comunitaria de los recursos materiales, humanos y financieros debe crear condiciones para la transferencia de funciones del nivel nacional al local, con el soporte estructural de arreglos institucionales que faciliten la participación política en un sistema democrático. De esa forma se reducen las brechas del crecimiento económico y el desarrollo social desigual. La capacidad de una comunidad se refleja en su nivel de desarrollo endógeno (Espinosa, 2001).

Se deben establecer sistemas flexibles de alianzas estratégicas y lograr asociaciones entre los agentes económicos y actores políticos y sociales a nivel local, regional y global, de forma que el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales, humanos, financieros y materiales por el gobierno local abra perspectivas de aumentar el desarrollo local agregando valor a productos y servicios con las tradiciones, cultura y saberes ancestrales de la región incorporados a ellos. La asociación voluntaria entre los ciudadanos promueve la reciprocidad práctica basada en el sentido de pertenencia a un proyecto común que reduce el riesgo de afectación por las crisis en nuestras sociedades que están sujetas a la acción negativa de cambios rápidos ambientales, sociales, económicos y políticos cuyo impacto afecta críticamente en este mundo globalizado el desempeño de los gobiernos locales.

No todos los mercados se han transformado globalmente, todavía existen mercados nacionales y regionales. El desafío de la globalización no es detener la expansión de los mercados globales sino encontrar las reglas y las instituciones de una gobernabilidad local, regional, nacional y global mejor para preservar las ventajas de los mercados y la competencia global y proveer los recursos comunitarios y medioambientales suficientes para asegurar que la globalización trabaja para la gente en lugar de acabar con las culturas locales, regionales y nacionales (Martínez, 1999).

Conclusiones

Se contribuye con una revisión de los conceptos de diagnóstico inicial, desarrollo local, estrategia de desarrollo, manejo financiero, iniciativas de desarrollo local, competencia y cooperación local, para concluir que pueden ayudar a paliar una crisis mundial insostenible. Se aporta que las iniciativas de desarrollo local tienen que basarse en un diagnóstico comunitario inicial con participación de todos los actores locales, esencia del proceso, durante el diagnóstico inicial, la planificación, ejecución, control y reparto de los beneficios obtenidos.

Propone que a la globalización neoliberal se deben oponer procesos de integración regional que conserven y agreguen valor al patrimonio local y promuevan el desarrollo local sostenible. En este proceso que lleva al municipio a incorporarse a la competencia global por mercados y rentabilidad, se aporta poner énfasis en procesos de diagnóstico para el desarrollo local que incluyan posibilidades de integración local y diálogos de saberes que conserven y agreguen valor al patrimonio local y promuevan el desarrollo local sostenible.

Referencias bibliográficas

- Albuquerque, F. (2005). "Las iniciativas locales de desarrollo y el ajuste estructural". En Solari, A. y Martínez, J. (2005) "Desarrollo local. Textos cardinales", Facultad de Econ. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Albuquerque, F. (1997) Cambio estructural, globalización y desarrollo económico. CEPAL/ILPES, Santiago de Chile. <http://www.redel.cl/documentos/doc/index.html>
- Ariegada, R. (2002) Diseño de un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión municipal: una propuesta metodológica. Inst. Latinoam. y del Caribe de Planific. Econ. y Soc. Dir. de Gest. Des. Local y Regional. Santiago, Chile.
- Báez, A.; Hernández, C.; Perdomo, J. M.; Garcés, R.; Carrasco, M. (2018) Modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo agropecuario local. Estudios Sociales. 28(51), 2-26. <https://dx.doi.org/10.24836/es.v28i51.517>
- Báez, A.; Hernández, C.; Carrasco, M. (2019a) Impacto de los proyectos universitarios en el desarrollo local del municipio Camajuaní, Cuba. Revista Ingenierías USBmed. Vol. 10. No. 1, 19-27. julio-diciembre.
- Clauso, A. (2013). Análisis documental; el análisis formal. Revista General de Información y Documentación. 3(1), 11-19. Edit. Complutense. Madrid. <https://revistas.ucm.es>
- Días, M. (2005) La participación ciudadana frente a innovaciones institucionales a nivel local y regional en pequeñas localidades argentinas. X Cong. Intern. CLAD sobre Reforma del Estado y Adm. Publica. 18-21 oct. Santiago, Chile.
- Díaz-Canel, M. y Delgado, M. (2021). Gestión del gobierno orientado a la innovación: Contexto y caracterización del Modelo. Univ. y Soc., 13(1), 6-16. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000100006
- Di Pietro, L. (2001). "Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al desarrollo local". En Burín, D. y Heras, A. (2001) "Desarrollo Local una respuesta a Escala Humana a la globalización", Argentina, Ed. Circus.

- Espinosa, H. (2001). Incremento de la capacidad comunitaria y del empoderamiento de las comunidades para promover la salud. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 19(1),41-56. Ene.-jun., Univ. de Antioquia, Colombia. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12019104>
- Expósito, E. (2013) PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO LOCAL. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA NORMATIVA. *Rev. Aragonesa de Administración Pública*. (14), 361-401. https://bibliotecavirtual.aragon.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3712792
- Fajardo, L. y Figueiras, D. (2009). Acercamiento a los procesos de integración en el desarrollo territorial y local. Dpto. Sociol. y Marxismo y Centro de Estudios Comunitarios. Facultad de Ciencias Sociales. Univ. Central “Marta Abreu” de las Villas. Santa Clara: Editorial Feijóo.
- Garcés, R. (2014) Las dimensiones de la gestión del conocimiento y los procesos de desarrollo local comunitario. *Acta Universitaria*. 24(1), 60-68. <http://www.ugto/acta.univ.mx>
- García, M., González, S., Sánchez, A., Verduzco, B. (1998) Descentralización e iniciativas locales de desarrollo. México, Universidad de Guadalajara. 227 p. Juan Pablos Editor <http://www.cucea.udg.mx/es/publicacionesdigitales/descentralizacion-e-iniciativas-locales-de-desarrollo>
- Góngora, L. Tamayo, N., y de Armas, R. (2023). El desarrollo local en la Habana y sus municipios: realidades y perspectivas. *Univ. y Sociedad*, 15(1), 68-78. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v15n1/2218-3620-rus-15-01-3518.pdf>
- González, O. (2005). “Construyendo el desarrollo local: la organización del Espacio agrícola en Rincón Grande, Michoacán (1930-2000)”. Zamora, El Colegio de Michoacán.
- Guerra, L. y Bosch, F. (2023). Participación de la sociedad civil: conceptos y prácticas en el contexto de los órganos subsidiarios y las reuniones intergubernamentales de la CEPAL. (LC/TS.2022/242), Santiago, CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c902b3c5-d4ab-4e73-96d1-5b9b03f9b1b0/content>
- Hernández, M., Mendoza, H., Franco, A., (2004) Las Organizaciones Civiles en México, Bibliografía Comentada, en *Las Organizaciones Civiles Mexicanas Hoy*, Cadena J., Coordinador, México, UNAM, CEIICH.
- Hernández, C. (2009) Funcionamiento del Sistema de Trabajo de Ciencia e Innovación Tecnológica, Postgrado y Capacitación de Cuadros en la Sede Universitaria Municipal. *Gestiópolis*. <http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/tecnologia-enfocada-a-la-innovacion.htm>
- Hernández, C., Martínez, S., Rovira, S., Cruz, O. (2012) Rol del Centro Universitario Municipal en el diagnóstico y mejora de Fincas Agroecológicas. *Soc. de la Información*. (37). Sept. <http://www.sociedadelainformacion.com>

- Hernández, C., Garcés, R., Orrantía, R. (2014) Aplicación de indicadores de desarrollo local y de Gestión Universitaria del Conocimiento en el Municipio de Camajuaní, Cuba. GUCID. 4(46), 27–36.
- Hernández, C., Carrasco, M., Garcés, R. y Casas, R. (2016). Colaboración y alianzas del CUM a la Red Local de Conocimiento e Innovación: estudio de caso de Camajuaní, Cuba. En Núñez, J. y Alcázar, A. (coord.) (2016). Universidad y desarrollo local: contribuciones latinoamericanas. México: Ed. Univ. Félix Varela-UDUAL. pp. 111.
- Hernández, C.; Garcés, R.; Perdomo, J. M.; Carrasco, M. A. (2017) Gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo local. Revista Lámpsakos. 16(18): 44-57. DOI: <http://dx.doi.org/10.21501/21454086.2317>
- Hernández, C.; Fundora, G; Báez, A. (2019) Nueva política hacia el cuentapropismo y desarrollo local en el Proyecto Socialista Cubano. Actualidad Econ. 29(98), 15-30. <http://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica/index>
- Hernández, C., Báez, A. y Carrasco, M. (2022). Red Local de Gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local. Interconectando Saberes. (13), 115-140. <https://doi.org/10.25009/is.v0i13.2649>
- Jam, A. (2017) Iniciativa municipal para el desarrollo local. Reflexiones para el debate. Economía y Desarrollo. 141(1), 35-54. Ene-Jun. <http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED/article/viewFile/379/263>
- Katz, J. (2006). Cambio estructural y capacidad tecnológica local. Revista CEPAL. 89, 59-73. Agosto. Santiago. Chile.
- Klein, J. (2005). Iniciativa local y desarrollo: respuesta social a la globalización neoliberal. Revista EURE, 21 (94), 25-39, Santiago. Chile, dic. <https://www.scielo.cl/pdf/eure/v31n94/art02.pdf>
- León, M. y Amato, J. (2001) Redes de cooperação produtiva: uma estratégia de competitividade e sobrevivência para pequenas e médias empresas. Gestão & Produção 8(3), dic. <http://www.scielo.br/pdf/gp/v8n3/v8n3a06.pdf>
- Llisterri J. (2000) Competitividad y Desarrollo Económico Local. Documento de discusión. Banco Interamericano de Desarrollo. <http://www.iadb.org/sds/doc/MIC.JLlisterri1.w.pdf>
- Lemoine, G. y Sarabia, L. (2001) Microrregiones: instrumento para el desarrollo sustentable del territorio nacional. Revista APORTES para el Estado y la Administración Gubernamental. Nro. 18. Primavera. Argentina.
- Marchiaro, J. (2005) Las competencias Nación-Provincia-Municipio en el federalismo argentino. ASAE y FOSIP. Buenos Aires, Argentina.
- Martínez, E. (1999). Gobernanza y globalización. Dirección del Buró de América Latina y el Caribe del PNUD, México.

- Nocedo, I. y Abreu, E. (2011). Metodología de la investigación educacional. II parte. La Habana: Ed. Pueblo y Educ.
- OCDE. (2002) "Mejores Prácticas de Desarrollo Local" Librería. El Correo de la UNESCO, S.A., México.
- ONU (2017) Situación de Sequía en Cuba. Informe de Situación No. 1, junio de 2017. Sistema de Naciones Unidas en Cuba. ONU. Ciudad de La Habana.
- Pineda, S. (2017). Procedimiento metodológico para determinar líneas estratégicas de desarrollo municipal. Caso de estudio: Nuevitas. Retos de la Dirección, 11(2), 136-157.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552017000200009&lng=es&tlng=es.
- Ponce, H. (2006) La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. Contribuciones a la Economía, Sept. ISSN 1696-8360. <http://www.eumed.net/ce/issue/view/septiembre>,
<https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf>
- RADR (2005) Los Grupos de Desarrollo Rural, motores del desarrollo integral, Red Aragonesa de Desarrollo Rural. En: RADR (2005) Desarrollo Rural. Aragón, ayer, hoy y mañana. Gobierno de Aragón, Zaragoza, pp.95.
- Roccatagliata, J. (2001) Las perspectivas del desarrollo a partir del fortalecimiento de la capacidad organizativa del territorio. Concurso Internacional Ordenación, Urbanismo y Medio Ambiente. Gijón, España.
- Rofman, A. (2006) El enfoque del desarrollo local: conflictos y limitaciones en Desarrollo local. Una revisión crítica del debate. Universidad Nacional de Quilmes. Universidad Nacional de General Sarmiento. Bnos Aires, Argentina.
- Tamayo, N. (2020). Gestión local, desconcentración y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible en Cuba. En, N. Tamayo Pineda, Administración Pública y desarrollo, otras miradas para su perfeccionamiento en Cuba. (pp. 295-308). Editora Universitaria.
- Varisco, C. (2007) INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL Y FOMENTO DEL CLUSTER TURÍSTICO. Rev. Aportes y Transferencias, 11(1), 31-42. Univ. Nac. Mar del Plata.
<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27611103>
- Vázquez Barquero, A. (1993). "Desarrollo Local. Una Estrategia de Creación de Empleo". Madrid, Ediciones Pirámide.